

*Дьякова Олена Василівна,
кандидат історичних наук, доцент*

ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА ХОЛОДНЯК

У статті розповідається про невеликий відтинок життя випускниці Харківського педагогічного інституту Юлії Василівни Холодняк. На прикладі її біографії показано, що люди, перш за все викладачі, у радянський період життя змушені були приховувати свої справжні політичні, ідеологічні погляди і як пізніше, під час гітлерівської окупації вони змогли продемонструвати своє дійсне ставлення до радянської влади та здійснюваних нею заходів.

***Ключові слова:** біографія, окупаційний режим, проукраїнська позиція, реабілітація, репресії, учитель.*

Постановка проблеми. Історичні події кардинально впливають на життя будь-якої людини, незалежно від статусу, службового становища, віку, статі, стану здоров'я. Особистість змушена адаптуватися під нові спершу незвичні умови, щоб жити далі. XX століття багате на екстремальні інциденти і надає чисельні приклади пристосування до нових умов існування, зокрема серед харківських учителів. Дослідження пристосуванства цієї категорії населення дає можливість краще зрозуміти повсякденне життя працівників освіти, вміння ними знаходити вихід із надзвичайних ситуацій.

Аналіз останніх досліджень. Для даної статті в основному були використані кримінальні справи Ю.В. Холодняк [7] і Клавдії Володимирівні Нестеренко [6]. Про Юлію Василівну один раз згадував професор історії А.В. Скоробогатов у своїй монографії «Харків у часи німецької окупації (1941–1943)», описуючи діяльність «Просвіти» у визначений час. Більше публікацій поки що виявити не вдалося.

Метою даної публікації є висвітлення невеличкого відтинку життя

випускниці Харківського педагогічного інституту Юлії Василівни Холодняк.

Викладення основного матеріалу. Взагалі її біографію не можна вважати визначною. Юлія Василівна (у дівочтві Дзюбинська) народилася 1898 року в Коломиї (Галіція) в родині учителя. Коли розпочалась Перша світова війна, батька мобілізували на фронт до австро-угорської армії, а мати ще раніше виїхала на заробітки за кордон [7, арк. 139].

Коли російські війська окупували Галіцію восени 1914 року, представники Червоного Хреста, побачивши безпритульних сестру і брата, перевезли їх до Росії. Тут дітей розлучили: дівчинка опинилась у Харкові, а її брат Володимир – в Одесі [7, арк. 113-113 зв.].

Своє дореволюційне життя Юлія Василівна визначає як роздягнене, роззуте, голодне, принижене існування на подачки [7, арк. 85зв.]. Тим не менш, дівчина отримала освіту, яка давала їй можливість працювати вчителем. Ю.В. Холодняк не вказала, в якій саме школі розпочалась її педагогічна діяльність, але зазначала, що трудова діяльність бере початок у 1918 році, під час національно-демократичної революції. Відомо, що вона викладала німецьку мову у 1929 році у середній школі № 3, з 1931 по 1937 рік – у середній школі № 23 і паралельно з 1 вересня 1936-го по 26 жовтня 1937 року – у середній школі № 122.

Також відомо, що до жовтня 1937 року вона вийшли заміж за Івана Лук'яновича Холодняка (за деякими даними петлюрівця [3, арк. 171] і державного діяча [5, арк. 19, 22]), народила сина Володимира 1923-го і доньку Едіту 1930 року. Маючи на руках двох малюків, працюючи у школі, Юлія Василівна у 1936 році заочно закінчила 3-річні курси на мовно-літературному відділі філологічного сектора Харківського педагогічного інституту [7, арк. 129].

Все було нібито нормально. Але 20 жовтня 1937 року Ю.В. Холодняк була заарештована «як учасниця антирадянської націоналістичної фашистської організації, яка ставить питання про створення підпільної організації і ведення роботи у напрямку відторгнення України від СРСР» [7, арк. 14]. Крім неї по цій

справі проходили ще три викладача: Максим Анісимович Білім (математик із 3-ї школи), Меланія Василівна Пархоменко (учитель молодших класів 122-ї школи) і Трохим Гнатович Шкуратько (фізик із 30-ї школи).

Арешт цих людей був визначений свідченнями раніш арештованих директора 23-ї школи Івана Григоровича Новицького, директора 3-ї школи Михайла Івановича Дубніченка і викладача Йосипа Васильовича Максимюка [див., напр.: 7, арк. 70]. Слід відзначити, що М. І. Дубніченка та Й. В. Максимюк було засуджено Судовою Трійкою [7, арк. 44], а І. Г. Новицького, як видно із справи, звільнено [7, арк. 76].

Допитавши арештантів лише по одному разу слідчий молодший лейтенант Держбезпеки Ліпко ухвалив: справу А. М. Біліма, М. В. Пархоменко, Ю. В. Холодняк і Т. Г. Шкуратька передати на розгляд Судовій Трійці при Харківському управлінні НКВС і покарати по першій категорії (тобто присудити розстріл) за ст. ст. 54-10 і 54-11 Карного Кодексу УРСР [7, арк. 44]. Правда, Трійка «пом'якшала» вирок, засудивши тих, що проходили по цій справі, на 10 років з відбуттям терміну покарання у виправно-трудоному таборі [7, арк. 46]. Рішення було винесене 20 листопада, тобто менше ніж через місяць після арешту. Про постанову Особової Трійки Ю. В. Холодняк дізналась уже знаходячись у виправно-трудоному таборі, куди прибула на початку лютого 1938 року. Вона опинилась у 5-му відділенні Північно-Уральських таборів при залізничній станції Азанка (зараз – Свердловська область).

Опинившись у таборі і дізнавшись за що покарана, Юлія Василівна вирішила виправдати себе і тому почала писати скарги, заяви, протести про порушення стосовно її справи радянського законодавства, зокрема сталінської конституції.

Виявилось, що слідчий Ліпко сфабрикував справу. Коли прийшли заарештовувати, то Ю. В. Холодняк не пред'явили ордер на позбавлення її волі [7, арк. 187]. Допит, за словами обвинуваченої, більше схожий на розмову із слідчим, відбувся один раз 17 листопада 1937 року і тривав лише 10 хвилин.

Ніяких протоколів вона не підписувала [7, арк. 187–188]. Виявилось, що під протоколом допиту підозрюваної, що занесений до карної справи, стоять підроблені підписи. Це підтвердила експертиза судово-графічного дослідження, проведена у Харківському інституті науково-судової експертизи ім. Засл. Проф. М. С. Бакаріуса [7, арк. 57–61].

Потрібно віддати належне чоловіку Юлії Василівни – Івану Лук'яновичу Холодняку. Він не тільки не відмовився від дружини, а й все зробив, щоб повернути її додому, відновити їй чесне ім'я.

Він передавав у відповідні інстанції листи Юлії Василівни, писав листи від свого імені та від імені своїх дітей. Декілька протестів було направлено Харківському обласному прокурору по спецсправам [7, арк. 69–71зв., 83–83зв.], прокурору СРСР А. Я. Вишинському [7, арк. 90, 110–111, 138–140], наркомун внутрішніх справ СРСР М. І. Єжову [7, арк. 113–114, 117–119]. Окремо від дітей були надіслані листи генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Й. В. Сталіну [7, арк. 81–83, 101–102], голові Президії Верховної Ради СРСР М. І. Калініну [7, арк. 93–94], Н. К. Крупській [7, арк. 107–108]. Іван Лук'янович ще звертався за допомогою до депутата Верховної Ради УРСР відомого харківського ученого-математика Д. М. Синцова [7, арк. 95].

Зміст усіх клопотань майже однаковий. Прохачі писали автобіографічні дані ув'язненої, причому у декількох словах (наведених у даній статті вище) про погане дореволюційне існування та в яскравих позитивних фарбах – про життя у радянські часи, заявляючи, що воно було заможне і щасливе. За словами Ю. В. Холодняк і членів її родини жінка була закохана у свою роботу, має 19 років педагогічного стажу, активно займалася громадською діяльністю, була відданою політиці партії та уряду, належала до кращих людей Радянської країни [7, арк. 81 та ін.]. Будучи редактором стіннівки у школі № 23, Юлія Василівна сміливо викривала економічні махінації тодішнього директора І. Г. Новицького. Саме останнє ніби і стало приводом наклепу Івана Григоровича на Ю. В. Холодняк [див., напр.: 7, арк. 81зв. –82]. Крім цього, буцімто у розмові з Іваном Григоровичем жінка вихваляла закордонне життя,

позитивно відгукувалась про А. Гітлера [див., напр.: 7, арк. 81].

До багатьох листів І. Л. Холодняк додавав позитивні характеристики зі шкіл, де працювала його дружина. Похвальні відгуки написали колеги Юлії Васаилівни з 23-ї школи: парторг Н. С. Шульга, завпед Ольга Михайлівна Яковенко, викладач Григорій Павлович Холодненький, і навіть бувший директор І. Г. Новицький. Також лист до Харківської прокуратури написали і вуличні сусідки-домогосподарки. Всі вони характеризували Юлію Василівну як авторитетного педагога, яка користувалася повагою та любов'ю учнів і сусідів, до роботи відносилась сумлінно, за що неодноразово преміювалась, ніяких антирадянських проявів чи висловлювань за нею не спостерігалось і т.п. Позитивна характеристика була надана і керівництвом виправно-трудового табору, де відбувала покарання Ю. В. Холодняк [7, арк. 116].

З проханням переглянути справу і оскарженням вироку зверталися не тільки родина Холодняк, а й інші в'язні, що проходили по цій справі, та їх родичи.

1 червня 1939 року справа була передана начальнику 1-го спецвідділу УНКВС по Харківській області для перегляду в порядку надзору [7, арк. 167зв.].

13 грудня ц.р. слідчий слідчої частини міськвідділу Харківського Управління НКВС Вернцер переглянувши справу, виніс постанову про відміну рішення по справі обвинувачених А. М. Біліма, М. В. Пархоменко, Ю. В. Холодняк і Т. Г. Шкуратька та їх звільнення [7, арк. 176].

25 грудня 1939 року Юлія Василівна була звільнена і незабаром повернулась до Харкова. Тоді ж її відновили на роботі у 23-й школі [6, арк. 17]. Життя знову потекло своєю чергою.

Та 22 червня 1941 року нацистські війська вторглися на територію Української Радянської Соціалістичної Республіки, а 24 жовтня ц.р. Харків був окупований гітлерівцями. Родина Холод не евакуювалась на Схід і, скоріш за все, не планувала цього робити.

Після встановлення «нового порядку» Іван Лук'янович почав працювати

у створеній окупантами Міській управі у відділі освіти інспектором або референтом, був активним членом відновленого товариства «Просвіта» [2, арк. 23зв.; 5, арк. 19, 22; 8, с. 37, 46].

При цьому товаристві були відкриті підготовчі курси для молоді, що бажала навчатися у вищих навчальних закладах. Ю. В. Холодняк працювала на цих курсах викладачем німецької мови [6, арк. 9]. Крім того, вона намагалася залучати до «Просвіти» молодь. Так, Юлія Василівна просила Клавдію Нестеренко залучати до юнацької секції товариства знайомих юнаків і дівчат [6, арк. 7зв.].

Отже, Ю. В. Холодняк, яка у довоєнні часи демонструвала прихильність до радянського режиму, за кардинальної зміни суспільно-політичної ситуації, обумовленої встановленням нацистського окупаційного режиму, почала відкрито виявляти проукраїнську позицію. Можна припустити, що справа тут не у кардинальній світоглядній зміні. Ймовірніше за все, вона вимушена була у часи тотальних сталінських репресій приховувати свою прихильність до української національної ідеї, й для збереження свого життя демонструвати лояльність до існуючого політичного режиму. А коли така необхідність відпала, вона змогла докласти свої зусилля для реалізації національної ідеї. Тим більше, що в риториці окупаційної влади присутня була підтримка таких ідей.

Коли у війні намітився поворот не на користь нацистських військ, побоюючись репресій від радянського керівництва родина Холодняків виїхала на Захід. Причому Юлія Василівна зробила це раніше за чоловіка [4, арк. 57]. Як у подальшому склалася доля Юлії Василівни поки що невідомо. Чим вона займалася, де жила сьогодні важко сказати. Однокласниця її доньки Едіти поважна харківська краєзнавець Леонтіна Робертівна Алксніс у своїх спогадах писала, що «Еді опинилась у Франції» (до речі, на відміну від інших харківських колаборантів-емігрантів, що переїхали на Американський континент) [1].

Висновки. Таким чином, вивчаючи невеличкий уривок із біографії Юлії Василівни Холодняк, можна побачити як люди, перш за все викладачі, у

радянський період життя змушені були приховувати свої справжні політичні, ідеологічні погляди і як пізніше, під час гітлерівської окупації вони змогли продемонструвати своє дійсне ставлення до радянської влади та здійснюваних нею заходів у 1930-х роках, пішовши на вимушене співробітництво з окупаційними властями.

Джерела і література:

1. Алкснис Леонтина Робертовна. Моя війна: рукопись. *Центр краєведення Харківського національного університета імені В.Н. Каразіна.*
2. Архів Харківського обласного управління СБУ. Спр. 035617. Следственное дело по обвинению Севостьянова Ивана Захаровича.
3. Галузевий державний архів Служби Безпеки України. Спр. 99615. У 32 т. Т. 4. Докладные записки и др. материалы об временном оккупировании немецкими захватчиками г. Харькова.
4. Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). Ф. П-2. Оп. 31. Спр. 17. Арк. 55–57зв. Стенограмма беседы, проведенная с заведующей кабинетом математики Харьковского областного института усовершенствования учителей Ниной Ивановной Пукаловой.
5. ДАХО. Ф. Р-2982. Оп. 2. Спр. 5. Харківська обласна земельна управа сільськогосподарського бюро Харківського обласного господарства німецького командування (ВІКДО) м. Харків. Список співробітників Харківської Обласної Земельної Управи.
6. ДАХО. Ф. Р-6452. Оп. 1. Спр. 3515. Следственный фонд. Нестеренко Клавдия Владимировна.
7. ДАХО. Ф. Р-6452. Оп. 4. Спр. 850. Дело по обвинению Шкуратько Трофима Игнатовича, Былыма Максима Анисимовича, Холодняк Юлии Васильевны, Пархоменко Меланьи Васильевны по ст. ст. 54-1а, 54-11, 54-8 и 54-8 УК УССР.
8. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. Київ, 1996. 496 с.

Diakova Olena Vasylivna

Yulia Vasylivna Kholodnyak

The article tells about a small part of the life of a graduate of the Kharkiv Pedagogical Institute Yulia Vasylivna Kholodnyak. Using the example of her biography, it is shown that people, first of all teachers, during the Soviet period of life were forced to hide their true political and ideological views and how later, during the Hitler occupation, they were able to demonstrate their true attitude towards the Soviet government and its measures.

Key words: biography, occupation regime, pro-Ukrainian position, rehabilitation, repression, teacher.